

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ

*Матанат Ахмедова Алиага кызы,
Азербайджанский Университет Языков,
кафедра Теории и практики романских
языков, преподаватель, главный педагог.
matanatahmedova@yahoo.fr и
+994506688961*

Аннотация: Обучение поэтическому переводу является мощным инструментом культурного посредничества. Как образовательная практика, оно позволяет студентам развивать лингвистическую, эстетическую и межкультурную осведомленность. Поэтический перевод выходит далеко за рамки простого языкового переноса: он требует сложных навыков, включая анализ ритма, образности, культурного контекста и эмоционального резонанса исходного текста. В статье рассматривается, как обучение поэтическому переводу способствует взаимопониманию между культурами, превращая переводчиков в культурных посредников. Объединяя как дидактические, так и художественные измерения, статья демонстрирует, что акт перевода поэзии также является актом передачи и межкультурного диалога.

Ключевые слова: Поэтический перевод, стихотворения, коммуникация, интерпретация, метафора, адаптация.

Abstract: The teaching of poetic translation serves as a powerful tool for cultural mediation. As an educational practice, it enables students to develop linguistic, esthetic, and intercultural awareness. Poetic translation goes far beyond mere linguistic transfer; it requires complex skills, including the analysis of rhythm, imagery, cultural context, and emotional resonance of the source text. This article explores how teaching poetic translation fosters mutual understanding between cultures by shaping translators into cultural mediators. By combining both didactic and artistic dimensions, it demonstrates that the act of translating poetry is also an act of transmission and intercultural dialogue.

Key words: Poetic translation, poems, communication, interpretation, metaphor, adaptation.

Обучение поэтическому переводу занимает важное место в подготовке переводчика литературных произведений и является важным инструментом культурного посредничества. Поэтический перевод выходит за рамки простой языковой трансляции: в нём задействованы эстетические, культурные, эмоциональные и символические элементы.

Поэтический перевод является одной из самых сложных областей литературного перевода. Поэзия отличается ритмом, музыкальностью, образностью и насыщенностью смысла, что делает её перевод особенно трудным. В этом контексте переводчик не просто передаёт слова, но и заново создаёт душу стихотворения, учитывая при этом культурные особенности языка перевода.

Преподавание поэтического перевода способствует взаимопониманию между культурами, формируя культурных посредников, способных наладить диалог между цивилизациями посредством поэзии.

Таким образом, поэтический перевод играет роль моста между культурами, способствуя распространению идей, чувств и воображений.

Интеграция поэтического перевода в университетские программы позволяет студентам:

- Развивать литературную чувствительность;
- Осознать культурные особенности каждого языка;
- Совершенствовать аналитические и творческие навыки.

Через сравнение переводов и активную практику учащиеся понимают, что каждый выбор — это результат глубокого анализа текста и его культурной адаптации, и акт перевода поэзии — это одновременно акт передачи и межкультурного диалога.

Обучение переводу поэзии — это обучение чтению культуры. Стихотворение никогда не существует вне контекста: оно — часть коллективной памяти и культурной идентичности.

Во время курса перевода студенты работали в группах над переводом стихотворения «Свобода» Поля Элюара на азербайджанский язык.

Это задание позволило:

- Сопоставить разные культурные представления о свободе, обусловленные политическим и историческим контекстом;
- Подумать о музыкальности оригинала и способах её сохранения в переводе;
- Обсудить переводческие решения и обосновать выбор каждого образа, рифмы и ритма.

Итогом стало создание переводимого текста, демонстрирующего богатство интерпретаций.

Преподавание поэтического перевода — это обучение чтению культуры. Переводчик, обученный в таком контексте, становится соавтором текста. Он должен быть одновременно верным и свободным, уметь передавать эмоции и выразить их на другом языке. В преподавании это развивает важные компетенции межкультурного посредничества. Можно сказать, что на уроках письменного перевода поэтический перевод является благодатной почвой для развития эстетического и аналитического мышления. Через практические занятия, анализ различных переводов и коллективные обсуждения, студенты учатся искать баланс между текстом-источником и выразительными средствами языка перевода.

Поэзия тесно связана с культурой, в которой она рождается. Азербайджанские поэты, такие как Низами Гянджеви, а также французские поэты, такие как Поль Элюар, создавали произведения, отражавшие философские и социальные традиции своего времени. Перевод их стихов позволяет читателю соприкоснуться не только с литературным текстом, но и с культурным и историческим контекстом их эпохи. В этом процессе

переводчик становится культурным посредником, принимающим решения об адаптации, пояснении или преобразовании, чтобы произведение было понятно и воспринято в другой культуре. Это не просто перевод, а воссоздание.

Отрывки из стихотворений:

Перевод с французского на азербайджанский

Paul Eluard

Liberté

Azadlıq

Sur mes cahiers d'écolier

Məktəb dəftərlərimdə

Sur mon pupitre et les arbres

Partamda, ağaclarda

Sur le sable de neige

Qarlı qumlarda belə

J'écris ton nom

Mən adını yazıram

.....

Et par le pouvoir d'un mot

Yalnız bir sözün gücüylə

Je recommence ma vie

Həyatıma başlamışam

Je suis né pour te connaître

Mən AZADLIQ kəlməsini

Pour te nommer : LIBERTÉ

Söyləməkçün doğulmuşam

Низами Гянджеви

Перевод с азербайджанского на французский

“Sevgili canan”

Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan !

Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.

Gəl eylə nəvaziş, mənə ver busə ləbindən,

Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.

Sordum ki, könül, hardadı, aldım du cavabı:

“Gəl sorma, tapılmaz, onu axtarsa da insan.”

Rəhm eylə-deyib, sel kimi göz yaşımı tökdüm,

Gəl qanım ilə oynama, ey afəti-dövrən.

İnsafın əgər var isə, söylə bu Nizami

Sənlə necə rəftar eləsin, ey mahi-taban?

Gəl sevgili canan !

Nizami Gandjevi.

“Ma bien -aimée !”

Tu es si belle, ma bien-aimée !

Le monde contemple ta beauté.

Sois gentille, embrasse – moi.

Ça serait un don, pour amoureux.

J’ai demandé, -« Où est ma belle » ?

Et j’ai eu une telle réponse :

Ne demande pas où elle est ?

Personne ne peut la trouver.

J’ai éclaté en sanglot,

Et j’ai dit insensiblement.

Ne m’épuise pas, mon amour

Aies pitié de moi, ma belle.

Sois gentille, réponds-moi,

Comment ce pauvre Nizami,

Doit- il agir avec toi ?

Oh ma chérie, ma douce amie,

Sois auprès de moi !

Поэзия — одна из наиболее насыщенных культурных форм литературного выражения. Преподавание поэтического перевода — это обучение чтению культуры через её образы, символику и исторические отсылки. К примеру, перевод поэзии Низами требует знания философии суфизма и восточной символики, а перевод произведений Поля Элюара предполагает понимание сюрреализма и социальной поэзии XX века.

Таким образом, поэтический перевод становится инструментом передачи культуры: каждый переведённый стих несёт в себе элементы исторической и культурной среды. Переводчик — это не просто ремесленник, а соавтор, воссоздающий поэзию в новом контексте.

В процессе обучения студенты учатся исследовать различных варианты перевода, обосновывать свой выбор лексики, ритма и стиля, а также осознавать, что каждый перевод — это интерпретация.

Преподаватель формирует у студентов понимание их роли как культурных посредников, способных адаптировать оригинал с учётом ожиданий и чувствительности целевой аудитории.

Поэтический перевод не является застывшим процессом — он меняется со временем, отражая эстетические и литературные тенденции. Каждая новая версия перевода одного и того же стихотворения может раскрыть новые оттенки смысла, подчёркивая многозначность текста. У переводчика есть определённая творческая свобода, позволяющая вводить стилистические и ритмические новшества при сохранении духа оригинала. Перевод становится самостоятельным художественным актом и даёт новое дыхание классическим произведениям.

Преподавание поэтического перевода — это не просто языковое упражнение. Это образовательная практика, формирующая переводчиков, способных к креативному мышлению, критическому анализу и культурному посредничеству. Осваивая умение понимать и передавать тексты, глубоко укоренённые в конкретной культуре, будущие переводчики становятся мостом между культурами.

Благодаря поэтическому переводу, литературные произведения преодолевают языковые и географические границы. Он способствует взаимному обогащению культур, расширяет кругозор читателя и помогает лучше понять «другого». Таким образом, поэтический перевод является инструментом межкультурного диалога, способствующим взаимопониманию и осознанию ценности многообразия. Будучи мостом между культурами, поэтический перевод играет фундаментальную роль в достижении взаимопонимания и популяризации культурного наследия.

Библиография:

1. CARY. E. Comment faut-il traduire ? Lille, Universitaires de Lille, 94 p,1985.
2. COHEN. J. Structure du langage poétique, Paris, Flammarion, 194 p, 1966.
3. DELBOUILLE. Paul, Poésie et sonorités, Paris, Les Belles Lettres, 1984.
4. JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, t. 1, Paris, Les éditions de Minuit, 260 p,1963.
5. KAYRA, E. La traduction poétique, Diogène, n°164, 1993.
6. Нагиева, Ч.Б. Художественный перевод: теория и практика, Баку, 2009.
7. Поэзия Азербайджана, Антология на французском языке, 1977.